

MAKTAB O'QUVCHILARIGA KURASH SPORTINI O'RGATISHNING NAZARIY VA AMALIY USULLARI

Boltayeva Sumbula Muzaffar qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

“Sport va chaqiriqqacha harbiy ta’lim” fakulteti

XQS 2-bosqich talabasi

boltayevasumbula03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397928>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kurash sport turi bilan shug'ullanuvchi sportchilarga kurash bilimlarini berish va sportchilarning mustaqil ravishda o'z harakat ko'nikmalarini boshqarish, qobiliyatlarini tarbiyalash usullari keltirilgan va tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: kurash, sport mahorati, bilim, ko'nikma, malaka, ixtisoslashtirilgan mashqlar, texnik-taktik usul, qobiliyat, harakatlanish, tezlik.

KIRISH

Pirovardida aytish kerakki, jahonda deyarli barcha millatlarning o'z milliy kurashlari bor. Ular bir-biriga u yoki bu darajada o'xshasa- da, o'zbek milliy kurashiga aslo o'xshamaydi. Xalqaro miqyosda (qit'alar, Jahon chempionatlar, birinchiliklar, turli tumirlar va Osiyo hamda Olimpiya o'yinlari va h.k.) tan olinib, nufuzli musobaqalar o'tkazib kelinayotgan sport kurash turlarining soni bugungi kunda 20 dan ortiq. Ular orasida erkin va yunon-rum kurashlari, sambo, dzyudo, sharqona kurash turlaridan karate, taekvando, ushu, kikkboxing va h.k. mazmun va mohiyat jihatidan jahonning hamma burchaklariga tarqalgan. Ularning o'z tarixi, nazariy va amaliy hamda uslubiy asoslari, musobaqa qoidalari alohida mazmunga egadir. Ya'ni barchasi mustaqil sport turlari hisoblanadi.

Murabbiyning vazifasi-sportchini boshlang'ich tayyorgarlik davridan boshlab to sport mahorati darajasigacha malakasini oshirib, yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni ularning ongiga singdirish, sportchilarning mustaqil ravishda o'z harakat ko'nikmalarini boshqarish, qobiliyatlarini tarbiyalashdir. Sportchida yuksak sport mahorati shakllanishida kurash usullarini o'zlashtirish jarayonini texnika va taktika jihatdan to'g'ri o'rganish turadi. U buning uchun o'qituvchi-murabbiy rasmiy o'quv dasturi, shuningdek, o'z shaxsiy bilim va tajribasidan foydalanadi. Sportchilarga tahsil jarayonida quyidagi asosiy vazifalar hal qilinishi lozimdir:

1. Bilim to'g'risida ma'lumot.
2. Bilimni shakllantirish.
3. Bilimni takomillashtirish.
4. Ko'nikmani shakllantirish.
5. Ko'nikmani takomillashtirish.

Murabbiy o'quv mashg'uloti va shug'ullanuvchilarning tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va olib borishda ularning oila boshliqiari, yoshlar tashkiloti, maktab, mahalla mutasaddi xodimlari bilan birga mustahkam aloqada olib borishadi.

Sportchiga kurash bilimlarini berish va mustahkamlash

Tatqiqot maqsadi:

O'rganilayotgan texnik harakatlarni musobaqa sharoitida qo'llash. Vazifalar: a) texnik harakatlar mahoratini o'rganishni mustahkamlash;

b) har xil sharoitlarda texnikaviy harakatlarni bajarish diapazonini kengaytirish;

d) agar kurashchi shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasining o'rganligini bilsa, unda shaxsiy texnikaviy harakatlarni tugallashi kerak. Masalan, kurashchi yoki sportchi shaxsiy qobiliyatini rivojlantirish darajasini o'rganligini bilishi shart, chunki o'rganayotgan uslubni olishish vaqtlarida ko'rsatib yoki shu uslub bilan hujum qilib yiqita olsa, demak, shu uslubni detallab o'rganish mumkin;

e) jismoniy sifatlar asoslarining rivojlanishi natijasida texnikaviy harakatlarni qayta qurish va ularni takomillashtirishni ta'minlash lozim.

Shu bosqichda tuzilgan dinamik stereo, ya'ni mahoratni yoki bo'lmasa, malakani saranjomlash va shu qatori tashqi muhitga nisbatan o'zgarish yo'llarini ko'paytirish kerak. Qayerda malakani yoki mahoratni mustahkamlash mumkin? Uni faqatgina o'quv, o'quv-mashg'ulotlari va olishuv mashg'ulotlarida mustahkamlash mumkin. Qanday harakat malakasini oshirish uslublari bor?-degan savol tug'ilishi mumkin. 1. Standart holatdagi harakat: bunda kurashchi alohida-alohida o'z qobiliyatlarini jismoniy, texnikaviy harakatlarini mustahkamlaydi. Buni biz mashqlarni standart qaytarish uslubini bilan mustahkamlash deymiz. 2. Har xil yo'llar harakatini mustahkamlash, Bunga sharoitni keng o'zgarishi natijasida bo'ladigan standart harakatlarni qaytarishining uslubini vaqti-vaqti bilan mustahkamlash uslubini deyiladi. II. Harakat yo'llarini yoki bo'lmasa harakatni o'zgartirib turmoq. Har xil sharoitlarda ko'p marotaba qayta-qayta qaytarish orqali erishishga olib keladigan harakatni o'zgartirib turuvchi harakat deyiladi. Bu qachon paydo bo'lishi mumkin?

a) tashqi muhitni qiyinlashtirganda, masalan, kurashni og'irligini chegaralaganda, og'irlik markazini mustahkamlashda;

b) shug'ullanuvchilarning psixologik va jismoniy holatlarini o'zgartirganda, masalan, charchaganda, diqqatini chalg'itganda, hayajonlanishda va h.k.;

d) jismoniy harakatlarni o'sishi natijasida harakatni mustahkamlash va takomillashtirish etapida harakatni maksimal ta'minlashda asosan jismoniy sifatlarini va texnikani takomillashtirish jarayonining yig'indisini xarakterlaydi. Keyingi vaqtlarda texnik yurishlarni yoki harakatlarning qayta qurishning zaruriyatlari, asosan amaliyotda ikki vaziyat paydo bo'ladi. 1- harakat shaklini o'rganishda gavda-tana (organizm) qobiliyatlarining funksional sharoitlarga to'liq munosib emasligi. 2- malakani to'liq takomillashtirmasdan tashkil qilgani va asosan o'rgatish uslublarining bilimsizlik bilan o'rgatishlari. Masalan, ko'p bolalarimiz viloyat (oblast)larda to'ylarda ko'rib o'zlaricha o'rganishgani. Texnikaviy qaytaqurish uslublari o'z ichiga ikki yo'nalishni oladi: - harakatni bajarishda oson sharoitdan foydalanish; - malakani takomillashtirish va uni mustahkamlash bosqichida harakatni aniq sharoitlarda to'liq bajarishni baholaydi. Malakani takomillashtirish va uni mustahkamlash bosqichida harakatning aniq sharoitlarida to'liq bajarilishini quyidagi ko'rsatkichlari baholanadi: a) yurishlarning avtomatlashgan darajasi; b) malakaning charchoqqa chidashi (qayta-qayta qaytarishning texnikaviy qoidalarini buzmasdan ko'rsatgan ko'rsatkichlar);

d) malaka chidamliligining emotsional siljishi (texnik harakatning mashg'ulot va musobaqa sharoitlaridagi bajarilishini nazarda tutish lozim);

e) harakatning har tomonligi (har xil sharoitlarda harakatni bajarish qobiliyatlari); f) texnik harakatlarning foydaligi. Har bir o'rganish bosqichida bir-biriga o'xshamagan hollar va vaziyatlar kelib chiqadi va ularning mazmunlari har xil. Kurashchilar ko'p uslublarni bilishlari mumkin, ammo musobaqada esa bir necha uslubdangina foydalanadilar. Bu degani tanishish va o'rganish bosqichida shu uslublarni to'liq o'zlashtirganu, lekin takomillashtirish va

mustahkamlash bosqichida esa yuzaki o'zlashtirgan. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, uslubni to'liq o'rganish vaqtida ba'zi orqada qolgan bo'sh bolalar qismlarga bo'lib o'rgana boshlashadi. O'qish jarayonini ketma-ketlik bilan o'ishini o'zgartirish etap yoki bosqichlarga ajratishga yoq qo'yadi. Saflanish masbqlari. Qurolli Kuchlarning Ustaviga muvofiq tuzilgan saflanish mashqlari sport kurashida ham qo'laniladi. Jamoa harakatlarning tuzilishida, kurash mashg'ulotlarini tashkil qilishda yordam beruvchi mashqlar saflanishdir. Saflanishdagi mashqlar asosan kurash tayyorlov va ba'zi vaqt mashg'ulotning yakunlovchi qismida ham ishlatiladi. Umumrivojlantiruvchi mashqlar (URM). URM asosan shug'ullanuvchilarga jismoniy sifatlarini rivojlantirishda qo'laniladi. Kurashchilar akrobatika mashqlarini bajarish, yugurish, sakrash, kanatga tirmashib chiqishlarni yaxshi bilishlari kerak. Bu sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ko'rsatishmaydi, ammo bu jismoniy sifatlarni mustahkamlashda yordam beradi. Maxsus umumiy rivojlantiruvchi va saflanishdagi mashqlarni o'rgatish xususiyatlari. Jismoniy mashqlar sport turlarida mashg'ulotlarda asosiy vosita bo'lib hisoblanadi. Ularning tarkibi esa sport turiga qarab taqsimlanadi. Hamma mashqlar esa maxsus umumrivojlantiruvchi (URM) va saflanish mashqlari bo'lib hisoblanadi. Mashqlar esa kurashda texnikaviy-taktikaviy tuzilishlarni osonlik bilan o'rganishni yengillashtiradi.

URM bilan maxsus mashqlarni bir-biridan farqi kamroq bo'ladi. Kurashda malakani oshirishda qo'llaniladigan mashqlar maxsus mashqlar deyiladi. Boshqa sport turlaridan foydalaniladigan mashqlar esa, umumrivojlantiruvchi mashqlarga kiradi. Yugurish, futbol, basketbol kabilarni esa maxsus chidamlilikni oshiruvchi sport turlariga kiradi, suzish esa mushaklarni bo'shashtiruvchi mashqlarga kiradi. Kurashchilarni boshlang'ich o'rganishiga kiruvchi sport turlari masalan, yengil atletika, gimnastika va sport o'yinlari xuddi umumrivojlantiruvchi mashqlar bo'lib hisoblansa, bora-bora ular kurashchilarning suyaklarini mustahkamlashi natijasida organizmlarning umumiy rivojlanishi umumrivojlanish maqsadlaridan maxsus mashqlarga kirib keladi. Maxsus mashqlar deganda, biz kurashchining asosiy mashqlarini nazarda tutamiz va bu mashqlar orqali maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantiramiz va mustahkamlaymiz. Bu imitatsiya mashqlariga va maxsus tayyorlov mashqlariga bo'linadi. Maxsus tayyorlov mashqlari. Bundan asosan kurashchilarni maxsus jismoniy-texnikaviy harakatlariga qaratilgan bo'ladi. Maxsus mashqlar orqali kurashchilar jismoniy sifatlarini aniq bir yo'nalishini rivojlantirishadi. Ko'p mashqlarning ma'nosi kurashchilarni shunga olib keladiki, hujum qiluvchi kurashchini tik holatdan parter holatiga o'tib kurashni o'rganishni taqozo qiladi. Har xil do'mbaloq oshishlar, o'z-o'zini himoya qilib yiqilishlar asosan hujumchining harakatlarini o'z ichiga oladi. Kurashchining muvaffaqiyatli harakat qilishi uchun eng awalambor uni to'liq jismoniy sifatlarini rivojlantirish kerak. Buning uchun murabbiy kurashchilar uchun maxsus mashqlarni tanlashi lozim. Masalan, qo'l, oyoq va gavda mushak kuchlarini rivojlantirish uchun og'ir atletika, o'z raqibi bilan o'tirib turish, engashish va boshqalar. Bu mashqlar asosan og'irliklar bilan bajariladi. Masalan, yengil atletika mashg'ulotlarida, qisqa masofaga yugurish, akrobatika va boshqalar. Maxsus mashqlarga quyidagilar kiradi: - shtanga bilan egilishlar, burilishlar; - chuchelani tezlikka (uloqtirish) tashlash;

- egilib tashlash uchun har xil orqaga yiqilishlar, ko'priklar (most) holatiga turish, tik holatdan, raqib bilan, chuchela bilan; - boshni o'z o'qi atrofida aylantirish; - har xil ushlar bilan qo'l oyog'idan ushlar. Kurashni maxsus mashqlarni o'rganishda quyidagilarga rioya qilish kerak:

1. Maxsus mashqlarga kiradigan hamma texnikaviy elementlar to'liq o'rganilgan bo'lishi

kerak. 2. Hamma maxsus mashqlarga kiruvchi texnikaviy elementlar aniq, hech qanday buzilmasdan bajarilishi kerak. Ikki tovoni bir- biriga yaqin olib kelinsa boshqaeha bajariladi. Imitatsion mashqlar. Bu mashqlami kurashchi alohida, o'zi bajarishi mumkin yoki bo'lmasa sherigi bilan bajarishi ham mumkin. Kurashchi imitatsiya qilishida uslubni bo'lib-bo'lib bajarishi yoki to'liq o'zini imitatsiya qilishi mumkin. Imitatsion mashqlar texnik harakatlami takomillashtirishda yordam beradi. Sportchi kurashda raqib bilan mustahkam aloqada sport natijalariga erishadi. Raqib bilan hamkorlikda qatnashish faqatgina raqib qarshiligini yengishgina emas, balki shuningdek raqib hara- katidan foydalanib, o'z harakatlarini faol tashkil qilish va amalga oshirishga ham olib keladi. Kurashchilardan kimning hujum qilayotganligi yoki himoyalananayotganligiga qarab kurashchilar hujum qiluvchi va hujumga uchraganga bo'linadi. Odatda, kurashchilarga raqibi, gilamga nisbatan turli holatda turishga to'g'ri keladi. O'qituvchi nima uchun muayyan holatning to'g'riligini, mashqning eng foyda bilan qanday bajarish kerakligini, mazkur ushlar yoki usul qanday yutuq keltirishini va boshqalarini tushuntiradi.

a) O'quvchi ikki yoi bo'yicha o'qituvchidan ma'lumot olib, bilimni egallashi mumkin: 1 -signal tizimi (ko'rsatish uslubi) orqali; 2-signal tizimi (og'zaki bayon etish uslubi) orqali, Ko'rsatish uchun quyidagi uslublardan foydalaniladi: harakat obrazini namoyish etish, amaliy qo'llanma, foto, kino lavhalar, video tasvirlar, rasmlar, mashg'ulotlar, musobaqalarda boiish va boshqalar. Og'zaki bayon uchun ma'ruzalar; hikoyalar; suhbatlar; kitoblar va boshqalardan foydalaniladi.

b) Olingan bilim tegishli ko'nikma bilan boyitiladi. Ko'nikma yangi harakatni mayda- chuydalariga e'tibor bergan holda avtomatik ravishda emas, balki to'g'ri bajarish qobiliyatidir. Ko'nikma yod olish yordamida tarbiyalanadi. Yod olish jarayoni o'qituvchining o'quvchi bajarishi kerak bo'lgan harakatni ko'rsatish va tushuntirishni ko'zda tutadi. Shuni ham aytish kerakki, bu harakat o'qituvchi kuzatuvida bajariladi. Ko'nikmani tarbiyalash ikki bosqichni o'z ichiga oladi: - harakat to'g'risida biiimni xabar qilish; - kurashchining harakatni bajarishi. d) O'rganilayotgan usulni, ko'nikmani ko'p marta qo'mlash, uni avtomatik ravishda bajarishga olib kelishi mahoratga ayianadi. Bu o'quvchiga usulning mayda-chuydalariga qaratilgan e'tiborni bo'- shashtirish imkonini beradi. Mahorat mashg'ulotilar yordamida shakllanadi. Boshqacha qilib aytganda, o'qish jarayonida mahoratni shakllantirish vazifasi qo'yilsa, buning uchun mashg'ulot uslubi tanlanadi Mashg'ulot jarayoni yod olish bilan boshlanadi. Shunday ekan, mahoratning shakllanishi uch bosqichni o'z ichiga oladi: - biiimni xabar qilish; - ko'nikma hosil qilish; - mahoratni shakllantirish. Mahoratning takomillashuvi darajasini nazorat qilish musoba- qalarda amalga oshiriladi. Mahorat «harakatning bir xillik sur'ati» «harakat dinamik stereo- yo'li» sifatida ftziologik belgilanishga ega ekan, shu asosda mashg'ulotning asosiy uslublari belgilanadi.

1. Stereolizatsiya, avtomatizatsiya yoki mahoratni mustahkamlash uslubi-mahoratni mustahkamlash standart sharoitiarda harakat ishlarini qilish yordamida bajariladi.

2. Mahorat jo'shqinligini (dinamizmi) o'zgartirish yoki takomil- lashtirish uslubi. Mahoratni takomillashtirish ikki yo'lda bo'lishi mumkin: sportchi imkoniyatlarini (texnik, taktik, jismoniy va ma'naviy-irodaviy) o'zgarishi va usullami bajarish sharoitining (ag'natish faktori) o'zgarishi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni (Yangi tahrir).2015 yil 4 sentyabr.
2. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2013. 54-55 betlar.
3. R.S.Salamov. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2005. 16-bet.
4. Masharipov.Y.M. Sport psixologiyasi. Samarqand – 2010. 41-bet.
5. N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
6. J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7244584>

